

Princípio Heurístico	Problema identificado no Trueble	Grau de Severidade	Sugestão de melhoria para o Trueble
1 - Visibilidade do status do sistema	Descrição do problema	2	Descrição da sugestão
1 - Visibilidade do status do sistema	Descrição do problema	2	Descrição da sugestão
2 - Correspondência entre o sistema e o mundo real	Descrição do problema	2	Descrição da sugestão
2 - Correspondência entre o sistema e o mundo real	Descrição do problema	2	Descrição da sugestão
3 - Controle e liberdade do usuário	Descrição do problema	2	Descrição da sugestão
3 - Controle e liberdade do usuário	Descrição do problema	2	Descrição da sugestão
4 - Consistência e padrões	Descrição do problema	2	Descrição da sugestão
5 - Prevenção de erros	Descrição do problema	2	Descrição da sugestão
6 - Reconhecimento em vez de memorização	Descrição do problema	2	Descrição da sugestão
7 - Flexibilidade e eficiência de uso	Descrição do problema	2	Descrição da sugestão
8 - Design estético e minimalista	Descrição do problema	2	Descrição da sugestão
9 - Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar erros	Descrição do problema	2	Descrição da sugestão
10 - Ajuda e documentação	Descrição do problema	2	Descrição da sugestão